

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

ПАРРАНДАЧИЛИКДА МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ МАНБАЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Бегжанов Бердах Нажимович

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети докторанти

Адильчаев Рустем Турсынбаевич

и.ф.н., профессор в.в.б. Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети

Мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги тармоғининг ривожланишини замонавий босқичлари ишлаб чиқаришни интенсив ривожлантириш ҳисобланувчи стратегик иқтисодий ўсишни таъминлашнинг бош мақсадига мувофиқ мувозанатлашган молиявий бошқаришни таъминлашни истиқболли йўналишларини ишлаб чиқишни тақозо қилмоқда. Худудлар кесимида қишлоқ хўжалиги тармоғининг ривожлантириш самарадорлиги тармоққа инвестицияларни кенг жалб қилишнинг негизини ташкил қилади. Қишлоқ хўжалигида такрор ишлаб чиқаришнинг самарадорлиги иқтисодий назариядаги асосий тушунчалардан бири сифатида тармоқдаги инсон эҳтиёжлари учун зарурий моддий бойликларни такрор ишлаб чиқариш, унинг миқдор ва сифат жиҳатидан натижадорлиги¹ ва сарфланган харажатлар билан олинган натижаларни солиштириш² орқали намоён бўлувчи категориялардан бири ҳисобланади. Демак, қишлоқ хўжалиги тармоғида такрор ишлаб чиқариш самарадорлиги аввало тармоқдаги кенг спектрдаги фаолият турлари кесимида маҳсулот ишлаб чиқаришнинг миқдор ва сифат кўрсаткичлари билан ва шунингдек, ушбу кўрсаткичларга эриши бўйича минимум харажатлар тизими билан белгиланади.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, иқтисодий самарадорликка нисбатан классик ёндашувдаги аниқлик киритишда шундай ёндашув амал қиладик, унда ишлаб чиқаришга минимум даражадаги капитални аванслаш орқали максимум қўшилган қиймат ва хусусан, қишлоқ хўжалигида қўшимча маҳсулот яратиш иқтисодий самарадорликни таъминлашнинг бош мезхони ҳисобланади³. Шунингдек, “иқтисодий самарадорлик” ва “молиявий-иқтисодий пировард натижа” ўртасида ҳам ўзига хос равишдаги диалектик боғлиқлик мавжудлигини кузатиш мумкин. Хусусан, иқтисодиётнинг турли тармоқларига авансланадиган капитал ушбу капиталдан фойдаланиш натижасидаги соф молиявий натижага боғлиқ бўлиб, бу иқтисодий самарадорликнинг мезони сифатида қаралади. Самарали иқтисодий фаолиятнинг бош молиявий ифодаси соф молиявий натижа билан белгиланади. Булардан ташқари, самара- ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ёки экологик тавсифдаги қандайдир фойдали натижани ифодаласа, самарадорлик- ушбу натижалар бўйича динамик ўсиш ёки унумдорликнинг ўсишини ифодалайди. Умумий тавсифда қишлоқ хўжалигида самарадорликнинг функцияси пировард натижа билан белгиланади.

¹ Лапкес Я.Б. Эффективность сельского хозяйства: методы народнохозяйственной оценки. – М.: Экономика, 1983. – 80 с

² Умавов Ю.Д. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства: теоретический аспект // Региональные проблемы преобразования экономики, №10, 2014.- сс. 57-62.

³ Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс. – М.: Менеджер, 1993. – 167 с.

Замонавий шароитларда қишлоқ хўжалигида самарали иқтисодий фаолият кўп ждихатдан тармоқда яратиладиган ялпи кўшилган қийматнинг даражаси билан белгиланиб, қишлоқ хўжалигидаги тадбиркорлик ва ташаббускорлик иштиёқининг юксалишида муҳим аҳамият касб этади. Худудлар кесимида қишлоқ хўжалиги тармоғи ривожланиши ва ундаги иқтисодий самарадорлик даражаси аввало, худудлоарда шаклланган мавжуд иқтисодий салоҳият ҳамдан ундан оқилона фойдаланишга боғлиқдир. Ушбу аргументларни Қорақалпоғистон Республикаси мисолида қуйидаги жадвал маълумотлари орқали кўришимиз мумкин.

1- Қорақалпоғистон Республикасида қишлоқ хўжалиги тармоғи иқтисодий кўрсаткичлари

Йиллар/ кўрсаткичлар	Қишлоқ хўжалиг и экинлар и майдон и, гектар	Қишлоқ хўжалиги маҳсулот и, млрд. сўм	Шу жумлада н:	Дехқончили к, жамига нисбатан фоизда	Чорвачили к, жамига нисбатан фоизда	Ҳар бир гектар ер майдонига тўғри келадиган к/х маҳсулоти, млн. сўм
2015	251620	3332,2		48,6	51,4	13,24
2016	256340	3929,8		45,8	54,2	15,33
2017	264412	4801,3		47,4	52,6	18,16
2018	232141	6562,9		45,6	54,4	28,27
2019	263724	8208,1		48,1	51,9	31,12
2020	263772	9751,6		46,2	53,8	36,97
2021	276093	11511,8		46,9	53,1	41,7
2022	276093	13389,1		49,5	50,5	48,49
2022 йил 2015 йилга нисбатан озгариш, марта	1,1	4,02				3,66

1-жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкинки, Қорақалпоғистон Республикасида қишлоқ хўжалиги тармоғидаги мавжуд экин майдонлари 2015 йилда 251620 гектарни ташкил қилиб 2021 йилга қадар нисбий ўсиш тенденциясини намоён қилган ва 2021 йилга келиб жами экин майдонлари 276093 гектарни ташкил қилган. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг йиллик номинал қиймати эса 2015 йилда 3332,2 млрд. сўмни ташкил қилиб, таҳлил қилинаётган давр охирига қадар юқори суръатларда ўсиб борган ва 2021 йилда 13389,1 млрд. сўмга етган. Қишлоқ хўжалигидаги самарали иқтисодий фаолият натижасида ҳар бир гектар ер майдонига тўғри келадиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш самарадорлиги ортиб бориб, 2015 йил 13,24 млн. сўм, 2021 йилда эса 48,49 млн. сўмни ташкил қилган. Демак, қишлоқ хўжалигида маҳсулот ишлаб чиқариш самарадорлигининг юқори ўсиш суръати кузатилмоқда. Хусусан, 2022 йилда 2015 йилга нисбатан қишлоқ хўжалиги экинлари майдони 1,1 мартага ортган. Ушбу даврда мос равишда қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг умумий ҳажми эса 4,02 баробарга ортган. Ҳар бир гектар ер майдонига тўғри келадиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг ўсиш суръати ҳам 2015 йилга нисбатан 2022 йилда 3,66 мартага ортган.

Демак, умумий контекстда қишлоқ хўжалигида фойдаланилаётган экин майдонларининг ўсишига нисбатан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари хажмининг юқори ўсиб бориши тармоқдаги иқтисодий самарадорликни юқори суръатларда ўсиб боришидан далолат беради.

Етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларида таҳлил қилинаётган даврда деҳқончилик маҳсулотларининг улуши 45,6-49,5 фоиз диапазонида тебранмоқда. Чорвачилик маҳсулотларининг улуши эса 54,4-50,5 фоиз диапазонида тебраниб, умумий контекстда пасайиш тенденциясини намоён қилган.

2-жадвал Қорақалпоғистон Республикаси қишлоқ хўжалиги салоҳияти ва иқтисодий кўрсаткичларининг солиштирма таҳлили⁴

<i>Кўрсаткичлар</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>ЎзР қишлоқ хўжалиги жами экин майдонларида ҚҚР экин майдонларининг улуши, фоизда</i>	6,81	6,92	7,61	6,84	7,97	7,77	8,47
<i>Ўз Қишлоқ хўжалиги жами маҳсулотларида ҚҚР қишлоқ хўжалиги жами маҳсулотларининг улуши, фоизда</i>	3,35	3,40	3,24	3,50	3,80	3,90	3,79
<i>Ҳар иккала кўрсаткичлар ўртасидаги тафовут</i>	3,47	3,52	4,37	3,33	4,17	3,87	4,67

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, таҳлил қилинаётган даврда Қорақалпоғистон Республикаси иқтисодиёти қишлоқ хўжалиги тармоғида иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари ортиб бориш тенденциясига эга бўлса-да, ушбу самарадорликнинг Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёти қишлоқ хўжалиги тармоғи ўртача иқтисодий самарадорлик кўрсаткичларига нисбатан солиштириганда нисбатан бошқача манзарани кўриш мумкин. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги жами экин майдонларида ҚҚР экин майдонларининг улуши 2015 йилда 6,81 фоизни ташкил қилиб, жами Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги жами маҳсулотларида ҚҚР қишлоқ хўжалиги жами маҳсулотларининг улуши 3,35 фоизни ташкил қилган. Ушбу кўрсаткич 2021 йилга келиб мос равишда 8,47 фоиз ва 3,79 фоизни ташкил қилмоқда. Натижада, ҚҚРда мавжуд қишлоқ хўжалиги экинларининг Ўзбекистон республикасидаги улушига нисбатан қишлоқ хўжалиги жами маҳсулотлари улуши ўртасидаги тафовут ўсиб бориб, 2015 йилдаги 3,47 фоиздан 2021 йилда 6,67 % га қадар ўсиб борган.

Ушбу ҳолат натижасида қуйидаги хулосаларни тизимлаштириш мумкин:

1. ҚҚРда маҳаллий экологик муҳит билан боғлиқ муаммолар кесимида деҳқончилик маҳсулотларига нисбатан чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш суръатининг нисбатан ўсиб бориш тенденцияси кузатилмоқда.
2. Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислохотларни тизимли олиб бориш натижасида тармоқ тадбиркорлик субъектлари нисбатан интенсив ривожланиш курсига ўтиб бормоқда. Лекин, қишлоқ хўжалигида мавжуд иқтисодий ресурслардан самарали фойдаланиш ҳисобига интенсив иқтисодий ўсишнинг худудлар кесимидаги тафовутлари кузатилмоқда. Хусусан, қишлоқ хўжалигида улкан салоҳиятга эга бўлишига

⁴ www.stat.uz-сайти маълумотлари.

қарамасдан ҚҚРда қишлоқ хўжалигини интенсив ривожлантириш Ўзбекистон республикаси ўртача кўрсаткичга нисбатан паст даражани ташкил қилмоқда.

3. ҚҚРдаги қишлоқ хўжалигини интенсив ривожланиш кўрсаткичларининг Ўзбекистон республикаси нисбатан паст кўрсаткичи ҳудуддаги тармоқ ривожланишига инвестицияларни кенг жалб қилиш билан боғлиқ инвестицион жозибадорликни заифлашувиға таъсир этмоқда.
4. ҚҚР да қишлоқ хўжалиги тармоғини ривожлантиришда чорвачиликни ривожлантириш, уни тармоқ таркиби бўйича диверсификациялаш орқали юқори қўшилган қиймат занжирини яратиш имкониятлари бўйича улкан имкониятлар мавжуддир.

2- ҚҚРда мулкчилик ва фаолият турлари бўйича қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ҳолати ҳақида маълумот, жамига нисбатан фоизда

Йил лар/ Кўр сам кич лар	Barcha toifadagi xo`jalikla r	Shu jumladan:								
		Ferm er xo`jal iklari	Deh qon (sha xsiy yord amc hi) xo`j alikh ari	Qishl oq xo`jali gi faoliy atini amalg a oshiru vchi tashki lotlar	Ferm er xo`jal iklari	Dehq on (shax siy yorda mchi) xo`jal iklari	Qishlo q xo`jali gi faoliya tini amalg a oshiruv chi tashkil otlar	Fer mer xo`j alikh ari	Deh qon (sha xsiy yord amc hi) xo`j alikh ari	Qishloq xo`jaligi faoliyati ni amalga oshiruv chi tashkilot lar
		Jami			Dehqonchilik			Chorvachilik		
2015	100	30,0	66,5	3,5	58,3	35,7	6,0	3,3	95,5	1,2
2016	100	28,3	68,0	3,7	58,0	35,3	6,7	3,2	95,7	1,1
2017	100	28,2	69,7	2,1	56,0	40,6	3,4	3,2	95,9	0,9
2018	100	27,1	70,5	2,4	55,0	40,9	4,1	3,7	95,4	0,9
2019	100	33,6	63,2	3,2	64,9	30,0	5,1	4,6	94,1	1,3
2020	100	32,0	63,8	4,2	63,4	29,2	7,4	4,9	93,6	1,5
2021	100	30,8	62,2	7,0	59,5	28,1	12,4	5,4	92,3	2,2
2022	100	34,3	58,1	7,6	63,7	23,3	13,0	5,4	92,3	2,3

3-жадвалдан кўришимиз мумкинки, ҚҚРда 2015 йилда жами қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариши 100 фоизга тенг бўлиб, шундан 66,5 фоизи деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлариға тўғри келган бўлса, 2022 йилда ушбу кўрсаткич 58,1 фоизға пасайган. Ушбу улушнинг пасайиши асосан фермер хўжаликлариға маҳсулот ишлаб чиқаришнинг 2015 йил 30 фоиздан 2022 йилда 34,3 фоизға ўсишиға тўғри келган. Шунингдек, қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар улушининг мос даврга нисбатан 3,5 фоиздан 7,6 фоизға ўсишиға тўғри келган. Деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликларининг ялпи қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришиға улушининг ортиши асосан уларнинг чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришдаги юқори аҳамияти билан ҳам боғлиқ бўлган. Хусусан, таҳлил қилинаётган даврда деҳқон (шахсий

ёрдамчи) хўжалиklarининг чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришдаги улуши 2015 йилда 95,5 фоизни, 2022 йилга келиб эса 92,3 фоизни ташкил қилмоқда. Албатта чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқапришдаги улуши пасайиш тенденциясини намоён қилган бўлса-да, деҳқончилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришдаги фаоллигида кескин пасайиш кузатилган. Хусусан, деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжалиklarининг деҳқончилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришдаги улуши 2015 йилда 35,7 фоиздан 2022 йилга келиб 23,3 фоизга пасайган. Лекин, қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар томонидан деҳқончилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг улуши қарийб 2 баробарга ортган яъни 2015 йилда 6 фоизни ташкил қилган бўлса, 2022 йилга келиб уларнинг жами деҳқончилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришдаги улуши 13 фоизга ортган. Масаланинг яна бир муҳим томони мавжудки, қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар томонидан чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш хажминининг ортиши натижасида жами чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда уларнинг улуши 2015 йилги 1,2 фоизда 2022 йилга келиб 2,3 фоизга ортганлигини кўришимиз мумкин. Демак, бир сўз билан айтганда ҚҚР қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларнинг чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришдаги улушинининг ортиб бориши кейинги йилларда чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи ташкилотлар фаолиятини ривожланиб бораётганлигидан далолат беради. Гарчи ҚҚРда деҳқончилик ва чорвачилику маҳсулотларини ишлаб чиқариш суръати таҳлил қилинаётган даврда кескин ўсиш суръатларини таъминлаётган бўлиб (Иловага қаранг), бунда тирик вазнда гўшт ва гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқариш таркибидак паррандачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳам юқори ўсиш суръатларини кўрсатмоқда.

Юқоридагилардан қуйидаги хулосаларни тизимлаштириш мумкин:

1. ҚҚРда деҳқончилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда фермер хўжалиklари юқори салмоққа эга бўлаётган бўлса-да, чорвачилик, хусусан, паррандачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжалиklarининг ғоят юқори бўлмоқда.
2. Ялпи ҳудудий маҳсулот таркибида қишлоқ хўжалиги тармоғи улушини оширишда паррандачилик тармоғи улкан иқтисодий имкониятларга эга. Чунки ушбу қишлоқ хўжалиги тармоғини барча туманлар кесимида кенг ривожлантириш имкониятлари мавжуд.
3. Таҳлил қилинаётган даврда чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжалиklarининг улушини пасайиб бориши параллел равишда қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар ҳиссасининг ортиб бориши билан параллел равишда кузатилган.
4. Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларнинг деҳқончилик ва чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришдаги ҳиссасинининг ортиб бориши самарали молиявий натижаларни шакллантиришга имкон яратувчи юқори қўшилган қиймат занжирига асосланган маҳсулот ишлаб чиқариш учун шарт шароит яратиши мумкин.
5. Айниқса ҚҚРда тирик вазнда гўшт ва гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқаришда қишлоқ хўжалигидаги улкан салоҳиятга асосланган ҳолда ушбу салоҳиятни рўёбга чиқариш мақсадида паррандачиликни ривожлантириш ва унда нисбатан юқори молиявий салоҳиятга эга қишлоқ хўжалиги фаолияти билан шуғулланувчи фермер хўжалиklари фаоллигини ошириш истиқболда паррандачиликни ривожлантиришга муҳим замин яратиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Лапкес Я.Б. Эффективность сельского хозяйства: методы народнохозяйственной оценки. – М.: Экономика, 1983. – 80 с
2. Умавов Ю.Д. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства: теоретический аспект //Региональные проблемы преобразования экономики, №10, 2014.- сс. 57-62.
3. Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс. – М.: Менеджер, 1993. – 167 с.
4. ҚҚР Статистика бошқармаси маълумотлари.
5. www.stat.uz-сайти маълумотлари